

DOI:

*Тарарук Д. П., аспірантка кафедри педагогіки
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
учитель англійської мови
Рівненська українська гімназія*

Організація проведення формульованого етапу експерименту

Окреслена мета експериментальної роботи сприяла означенню робочої гіпотези, за якої цілеспрямоване формування готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення профорієнтаційної роботи (далі ПОР) забезпечується дієвим впровадженням педагогічних умов за ефективного зреалізування структурно-функціональної моделі. До заявлених педагогічних умов, що виявлені нами в процесі теоретичного аналізу та забезпечують ефективне профорієнтаційне навчання педагогів, належать:

- а) створення мотиваційно-ціннісного освітнього середовища в процесі навчання та проведення профорієнтації з учнями ЗЗСО;
- б) направленість викладання дисциплін циклу гуманітарної підготовки на проведення ПОР;
- в) використання фахово-зорієнтованих професійних ситуацій у проведенні ПОР;
- г) спрямованість самовдосконалення та самореалізаційної діяльності вчителів на ефективне проведення ПОР.

Ключовими завданнями формульованого етапу експериментального дослідження нами визначено:

- 1) зреалізувати модель формування готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР;
- 2) експериментально перевірити вплив педагогічних умов на ефективність реалізації методики формування готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР.

Окресливши проблему, предмет дослідження, його робочу гіпотезу і завдання ми підготували програму з формування готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР з учнями, в основі якої використано науково-обґрунтовану в 1997 р. Ю. Бабанським та в подальшому уточнено у 2014 р. А. Найном структуру, яка включає:

- перевірку вихідного рівня сформованості готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР у ЗЗСО;

– практичну реалізацію моделі формування готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР;

– перевірку рівня сформованості готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР після проведення формувального етапу експериментальної роботи;

– здійснення аналізу та узагальнення отриманих результатів експериментальної роботи з формування готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР у процесі впровадженні виявлених педагогічних умов.

Відповідно, формувальний етап експериментального дослідження уможлиблює нам здійснити таку покрокову наступність:

1) провести формувальний етап експерименту;

2) застосувати дієві методи діагностування сформованості формування готовності вчителів гуманітарних предметів до проведення ПОР з школярами в ЗЗСО;

3) провести математичну обробку отриманих даних під час експерименту.

У процесі дослідження поєднано діагностичну та методичну роботу, здійснено апробацію визначених педагогічних умов та форм організації освітнього середовища для набуття знань, умінь і навичок, необхідних у проведенні ПОР з учнями.

На формувальному етапі педагогічного експерименту обґрунтовано модель формування готовності учителів гуманітарних предметів (першої та другої груп) до ПОР у ЗЗСО в системі післядипломної педагогічної освіти, яка орієнтована на безперервний професійний розвиток педагога шляхом удосконалення та набуття нових профорієнтаційних (далі ПО) знань і умінь щодо професійного самовизначення учнів та їхньої ефективної професійної самореалізації в майбутньому. Формувальний експеримент складався з впровадження в післядипломну освіту навчальних дисциплін з визначення й формування ПО спрямованості педагогів гуманітарних предметів. Тому для зреалізування дослідно-експериментальної роботи, відповідно до визначеної бази дослідження, у межах курсів підвищення кваліфікації нами було впроваджено дисципліни ПО підготовки вчителів.

Набуття нових ПО знань у вчителів експериментальних груп разом із традиційними формами їх отримання здійснювалося за активної участі в пошуково-дослідницькій роботі, тематичних консультаціях, круглих столах, конкурсах, мініпроектах, інтерактивних уроках, вебінарах,

ділових іграх, тренінгах та ін., які проводилися з ПО метою. При цьому використовувалися різні форми організації освітньої діяльності, які передбачали колективну, індивідуальну та групову форми ПО підготовки, де першість відводилася саме груповій та колективній. Водночас освітні ПО заходи, до яких залучалися педагоги, уможлилювали розширення їхнього як індивідуального спілкування в межах ПО заходу, так і групового та колективного спілкування із запрошеними викладачами ЗВО, наставниками-стейхолдерами з різних освітніх установ, колегами-педагогами інших ЗЗСО.

Отже, у процесі проведення експериментального дослідження було поєднано діагностичну та методичну роботу та здійснено апробацію визначених педагогічних умов і форм організації ПО освітнього середовища.